

КОНЦЕПТ СЫНОВНЕЙ ПОЧТИТЕЛЬНОСТИ В КОРЕЙСКИХ СМИ

Ким Татьяна Сергеевна

PhD, доцент

Высшей школы корееведения

Ташкентского государственного университета востоковедения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18181161>

ARTICLE INFO

Received: 05TH January 2026

Accepted: 06th January 2026

Online: 07th January 2026

KEYWORDS

В Южной Корее имеется пособие, поощряющее сыновнюю почитательность, которую выплачивают обычно на праздник Чусок. Рассмотрим пример в заголовке статьи газеты «Ёнхаб нюсы»

Монокультурная когнитивная система уникальна тем, что представители монокультур усваивают одну культурную систему смыслов и в основном полагаются на одну интерпретативную схему при восприятии информации. Некоторые культурные ценности могут быть широко распространены в одной монокультурной группе, но слабо представлены в другой. Фанг Кай провел исследования и пришел к выводу, что результаты, полученные в кейсе с ценностью сыновней почитательности, показывают, что после прочтения статьи, оформленной с акцентом на эту ценность, эффект фрейминга в плане атрибуции ответственности зависит от того, какая именно культурная система смыслов используется в данный момент¹.

Традиционная ценность и национальное наследие:

В газете «The Korea Times» подчёркивается, что 효도 [hyodo] (сыновняя почитательность) – это фундаментальная обязанность каждого человека, культивируемая веками через конфуцианство. Она считается моральным основанием порядка в семье и обществе, а следовательно – устойчивости государства. Упоминаются классические примеры, такие как сказка о Симчхон, и даже изображения на банкнотах – например, мать и сына Ён И Шин Сэимдан на южнокорейских банкнотах как символ почтения к родителям.

В Южной Корее имеется пособие, поощряющее сыновнюю почитательность, которую выплачивают обычно на праздник Чусок. Рассмотрим пример в заголовке статьи газеты «Ёнхаб нюсы»

¹ Fung, Kai Fung. Value framing, cultural cognitive systems and cultural cognition: Exploring how media framing effect vary across and within cultures. Madison: The University of Wisconsin, 2010. – P. 178.

의령군, 추석 맞아 3 대 모여 사는 76 가구에 '효도장려금' 지급²

Округ Ырён по случаю праздника Чусок выплатил «пособие за почтительность к родителям» 76 семьям, в которых вместе проживают три поколения.

На сегодняшний день динамично происходят изменения в восприятии данного концепта.

В статье “Filial piety” (The Korea Times, 2013) отмечается, что молодое поколение, из-за модернизации и индивидуализма, слабо практикует традиционную почтительность к родителям и предкам. Материализм и современные ценности подрывают старую систему уважения в семье. В колонке “Filial piety and Korea’s future” (JoongAng Daily) поднимается идея, что традиционное понимание можно и нужно переосмыслить. Автор предлагает сделать эту традицию актуальной, освобожденной от гендерных стереотипов и встроенной в современную жизнь через рассказы, искусство и разного рода совместные инициативы.

В условиях трансформации традиционного общества Республика Корея предпринимает активные попытки институционального сохранения конфуцианских ценностей, в частности принципа **hyo** – сыновней почтительности. Это находит отражение в образовательной политике и практике: элементы данной традиции систематически включаются в школьные учебные курсы, программы нравственного воспитания, волонтерские инициативы и обсуждение этических дилемм³. Тем самым система образования выступает не только как инструмент передачи знаний, но и как механизм культурной преемственности.

Наряду с формальным образованием важную роль играют общественные организации и инициативные группы, которые стремятся переосмыслить и адаптировать традицию сыновней почтительности к условиям современного индустриального и урбанизированного общества⁴. Их деятельность направлена на сохранение моральных ориентиров, не вступающих в прямое противоречие с ценностями индивидуализма и социальной мобильности.

Так, в корейских педагогических материалах подчёркивается, что “효는 부모를 공경하고 가족의 조화를 이루는 인간 관계의 근본이다”⁵.

«Почтительность к родителям является основой человеческих отношений, уважения к родителям и достижения гармонии в семье.»

Исторически конфуцианская этика, включая концепцию сыновней почтительности, использовалась государством как средство формирования и легитимации общественного порядка. В XX веке, особенно в период авторитарного

² <https://www.yna.co.kr/view/AKR20251001134200052?section=search>

³ 김가훈. 효(孝), 한국 문화의 위대한 유산 // The Korea Times. – 2008. – 20 августа. – URL: <https://www.koreatimes.co.kr> (дата обращения: 06.01.2026).

⁴ 류석춘, 최우영, 왕혜숙. 한국 사회에서의 유교 윤리와 자본주의 정신: 효(孝)의 의미 // Journal of East Asian Studies. – 2011. – 제 11 권, 제 2 호. – P. 113–134. – DOI: 10.1017/S1598240800007153 (дата обращения: 06.01.2026).

⁵ 교육부. 도덕과 교육과정 해설. — 서울 : 교육부, 2015. — 214 쪽.

режима Пак Чон Хи, традиционные моральные нормы активно продвигались через государственные образовательные и культурно-просветительские программы с целью укрепления социальной дисциплины, лояльности и стабильности⁶. В этом контексте сыновняя почтительность рассматривалась не только как семейная добродетель, но и как основа иерархической социальной структуры.

Несмотря на последующую демократизацию общества, конфуцианские нормы продолжают оказывать заметное влияние на социальную организацию Кореи. В семейных и профессиональных отношениях по-прежнему высоко ценятся гармония, иерархия, лояльность и уважение к старшим, что свидетельствует о глубокой укоренённости конфуцианской этики в общественном сознании.

В официальной риторике того времени подчёркивалось, что

“효와 충은 국가 발전을 떠받치는 도덕적 기초이다.”⁷

«Почтительность к родителям и верность являются моральными основами, лежащими в основе национального развития.»

Несмотря на последующую демократизацию, конфуцианские нормы продолжают оказывать заметное влияние на социальную организацию Кореи.

В то же время ускоренный экономический рост и процессы урбанизации привели к ослаблению традиционных моделей межпоколенческой солидарности. Современные социально-экономические условия затрудняют реализацию классического идеала сыновней почтительности, основанного на совместном проживании и постоянной заботе о пожилых родителях. Как отмечается в публикациях *The Washington Post*, значительная часть пожилых корейцев сталкивается с риском бедности, а традиционная обязанность детей заботиться о родителях утрачивает прежнюю обязательность по мере миграции молодёжи в крупные города⁸.

Критика традиции проявляется и в исследованиях, посвящённых воспитанию и спорту. Эмпирические данные показывают, что экстремальные формы интениоризированной сыновней почтительности – выражающиеся в сильном чувстве долга и страхе разочаровать родителей – могут оказывать негативное воздействие на психическое здоровье молодых спортсменов. Такое давление нередко приводит к эмоциональному выгоранию, хроническому стрессу и преждевременному уходу из спортивной карьеры⁵. Это подчёркивает необходимость критического переосмысления традиционных ценностей в контексте современных социальных реалий⁹.

⁶ 한국 유교 사상 (Korean Confucianism) [전자 자료] // 한국학중앙연구원. – URL: <https://www.aks.ac.kr/ikorea> (дата обращения: 06.01.2026).

⁷ 류석춘, 최우영, 왕혜숙. 한국 사회에서의 유교 윤리와 자본주의 정신: 효(孝)의 의미 // *Journal of East Asian Studies*. — 2011. — 제 11 권, 제 2 호. — P. 113–134.

⁸ 할런, 치코 (Harlan, Chico). 유교적 효 사상의 약화와 한국 노인의 빈곤 문제 // *The Washington Post*. – 2014. – 21 января. – URL: <https://www.washingtonpost.com> (дата обращения: 06.01.2026).

⁹ 조남욱 (Cho Nam-uk). 전통적 효와 현대적 효 // *효학연구*. — 2009. — № 10. — С. 89–114. — DOI: отсутствует (дата обращения: 06.01.2026). kci.go.kr

Современные социально-экономические условия затрудняют реализацию классического идеала сыновней почтительности. В зарубежных и корейских исследованиях подчёркивается, что «Традиционное понятие сыновней почтительности противоречит современным социальным структурам.» (“전통적 효 개념은 현대 사회 구조와 충돌하고 있다.”¹⁰)

Заклучение

Корейские газеты и медиа традиционно представляют сыновнюю почтительность как культурное и моральное основание общества. С одной стороны, она воспринимается как наследие, заслуживающее сохранения. С другой – современность ставит под сомнение её актуальность – появляются призывы к адаптации, обновлению и переосмыслению, чтобы избежать гендерных и социальных ограничений.

Разнообразие медиа-фреймов отражает сложность и многогранность современной дискуссии о сыновней почтительности в Южной Корее. От традиционного культурного идеала до вызовов и реформ – каждый фрейм формирует у читателя определённое восприятие и отношение к ценности хё. Понимание этих фреймов важно для анализа общественных изменений и формирования эффективной политики в области межпоколенческих отношений.

Список литературы:

1. Fung, Kai Fung. Value framing, cultural cognitive systems and cultural cognition: Exploring how media framing effect vary across and within cultures. Madison: The University of Wisconsin, 2010. – 183 p.
2. 김가훈. 효(孝), 한국 문화의 위대한 유산 // The Korea Times. – 2008. – 20 августа. – URL: <https://www.koreatimes.co.kr> (дата обращения: 06.01.2026).
3. 류석춘, 최우영, 왕혜숙. 한국 사회에서의 유교 윤리와 자본주의 정신: 효(孝)의 의미 // Journal of East Asian Studies. – 2011. – 제 11 권, 제 2 호. – P. 113-134. – DOI: 10.1017/S1598240800007153 (дата обращения: 06.01.2026).
4. 교육부. 도덕과 교육과정 해설. — 서울 : 교육부, 2015. — 214 쪽.
5. 한국 유교 사상 (Korean Confucianism) [전자 자료] // 한국학중앙연구원. – URL: <https://www.aks.ac.kr/ikorea> (дата обращения: 06.01.2026).
6. 할런, 치코 (Harlan, Chico). 유교적 효 사상의 약화와 한국 노인의 빈곤 문제 // The Washington Post. – 2014. – 21 января. – URL: <https://www.washingtonpost.com> (дата обращения: 06.01.2026).
7. 조남욱 (Cho Nam uk). 전통적 효와 현대적 효 // 효학연구. — 2009. — № 10. — С. 89-114. — DOI: отсутствует (дата обращения: 06.01.2026). kci.go.kr

¹⁰ Harlan, Chico. For South Korea’s seniors, a return to poverty as Confucian filial piety weakens // *The Washington Post*. — 21.01.2014. — URL: <https://www.washingtonpost.com> (дата обращения: 06.01.2026).